

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Феттаева Арзы Шемшидиновна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ «ЛЮБЛЮ БЕРЕЗКУ РУССКУЮ»

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART